

AVTOMOBILLARDAN CHIQADIGAN TUTUN GAZLARNING EKOLOGIYAGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377338>

Kenjayev Baxodir Baxtiyarovich

Jizzax viloyati Forish tuman kasb-hunar maktabi

Annotasiya: *Ushbu maqolada yengil avtomobillardan chiqadigan tutun gazlaridan atrof-muhitga yetkaziladigan salbiy ta'siri va uning oqibatlari, tutun gazlarining ekologiyaga tarqalishini bartaraf etish bo'yicha muhim ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *avtomobil, yonilg'i, yonish, tutun gaz, atmosfera, aerazol.*

Abstract: *This article provides important information on the negative impact of car exhaust fumes on the environment and its consequences, as well as the prevention of greenhouse gas emissions.*

Keywords: *automobile, fuel, combustion, smoke gaz, atmosphere, aerosol.*

Davrimizning o'tkir muammolaridan biri – global iqlim o'zgarishlaridir. Bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy ta'sirini his etmoqda. Ming afsuski, bunday o'zgarishlar Markaziy Osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf tug'dirmoqda. Keyingi 50 yil mobaynida dunyo bo'yicha avtoparklar soni 12 martagacha oshdi, avtomobillar soni 1 milyarddan oshib ketdi.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida avtomobildan foydalanayotgan aholi sonining avtomobilga bo'lgan nisbati 1:7 ni tashkil qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda Kanada, Germaniya, Italiya, Fransiya, Buyuk Britaniyada 1000 ta aholiga 500-700 dona avtomobil, AQShda 800 ta, Rossiyada 400 ta to'g'ri keladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda har yetti kishiga bittadan avtomobil to'g'ri keladi. Ya'ni, O'zbekiston ko'chalarida 4 milliondan ziyod mashina harakatlanayapti. O'tgan yili Toshkent havosi 426 tonna zaharli gazlar bilan ifloslantirilgan. Bunda avtotransport vositalari 395 tonna yoki 90 foizlik ulushga egalik qilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi «Gazeta.uz»ga xabar qildi.

O'zbekiston bo'yicha 2018 yilda atmosferaga 2 million 449 ming tonna zaharli gazlar chiqarilgan bo'lsa, ularning 60 foizi avtotransport vositalari hissasiga to'g'ri keladi va bu rivojlangan davlatlarda belgilangan standartlardan 3 baravar ko'p demakdir.

So'nggi 10 yil ichida atmosfera eng kam ifloslangan shaharlar ichida Denov, Qo'qon, Guliston, Samarqand, Sariosiyo shaharlari qayd etilgan bo'lsa, eng yomon ko'rsatkich Olmaliq, Angren, Buxoroda kuzatildi.

Shahar havosini, jumladan dioksid azot bilan ifloslantirishda shahar transporti asosiy manba hisoblanadi.

Mamlakatda 2 milliondan ziyod avtotransport ro'yxatga olingan bo'lsa, ularning 450 mingi Toshkent hissasiga to'g'ri keladi. Shaharga har yili boshqa viloyatlar va davlatlardan 50 mingga yaqin avtomobil kirib keladi.

Poytaxtdagi avtotransport vositalarining 75 foizi benzin va dizel yoqilg'isi, 25 foizi gazda harakatlanadi. Bir tonna dizel yoqilg'isi yonganda atmosferaga 208 kg ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi, bu ko'rsatkich gazda 3 baravar kamroqni tashkil etadi.

Avtotransport vositalari atmosferaga 200 dan ortiq zararli moddalar, jumladan uglerod, aldegidlar, qurum, azot oksidlari chiqariladi.

Atmosferaning odamlar nafas oladigan yer usti qatlamlarida to'plangan ushbu moddalar ultrabinafsha nurlar ta'sirida reaksiyaga kirishib, yanada zararli birikmalarni hosil qiladi.

Ekologiya qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda atmosferaga chiqarilgan umumiy moddalarning 36,2 foizi sanoat korxonalariga hissasiga to'g'ri keladi.

Sanoat ob'ektlarining aksariyati — 37,9 foizi Toshkent viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Ammo, bu bilan shuni unutmaslik kerakki, avtomobil transporti atmosferani ifloslantiruvchi eng asosiy manbaadir.

Har yili avtomobildan chiqariluvchi chiqindi gazlarda million tonnalab zaharli moddalar mavjuddir.

Avtomobil divigatellarida yonilg'ini yonishida atmosferaga chiqariladigan gazlar tarkibida 300 dan ortiq zaxarli birikmalar bo'lib, huning 60% aerazol holatida atmosferaga chiqarib tashlanishi avtotransportlar hissasiga to'g'ri keladi. Biz nafas oladigan havo - atmosferani tashkil etadigan qatlamlar har qaysisi o'zining muayyan vazifasiga ega. Masalan, ozon qatlami barcha tirik organizmlarni nurlanishdan saqlaydi. Quyosh nurlari ta'sirida kislorod, azot oksidi va boshqa gazlar ishtirokida hosil bo'lgan ozon kuchli ultrabinafsha nurlarni o'ziga yutib, tirik organizmlarni uning salbiy ta'siridan himoya qiladi.

Avtomobillardan havoga chiqariladigan is gazi esa ozonning yemirilishiga sabab bo'ladi.

Mutaxassislarining hisob-kitobiga ko'ra, havoni ifloslantiradigan asosiy antropogen omillar ro'yxatida avtomobil transporti birinchi o'rinni egallaydi. Ya'ni umumiy zararining 40 foizi Yer yuzida harakatlanayotgan avtomobillar hissasiga to'g'ri keladi. Qolgan zararining 20 foizi energetika sanoati, 14 foizi korxonalar va tashkilot ishlab chiqarishi, 26 foizi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, maishiy kommunal xo'jaligi va boshqa sohalardan yetkaziladi. Shuning uchun mutaxassislar avtomobilni «g'ildirakli kimyoviy fabrika» deb atashadi. Dunyoning eng ilg'or, rivojlangan davlatlarida tashqi muhitning ifloslanishi avtomobil dvigatellari chiqarayotgan zaharli moddalar tufayli yuz beradi. Yaponiyada avtomobillarning ko'pligidan ko'cha harakatini boshqaradigan politsiya xodimi har ikki soatda kislorod niqobini almashtirib turishga majbur bo'lar ekan. Mashina motori chiqargan gaz tarkibida uglerod oksidi, karbonat angidrid,

aldegidlar, azot oksidi, qo'rg'oshin birikmalari bo'lib, ular nafaqat atrof-muhit sofligiga putur yetkazadi, balki inson salomatligi uchun ham koni ziyon hisoblanadi. Uglerod oksidlari qondagi gemoglobin bilan birikib, uning kislorod tashish xususiyatini kamaytiradi, qo'rg'oshin birikmasi esa nafas yo'llari orqali organizmga o'tib, yurakqon tomirlari faoliyatiga jiddiy shikast yetkazadi. Bitta avtomobil bir kunda 10-12 litr benzin yonilg'isi ishlatib, atmosfera havosiga 25 kilogrammcha zararli kimyoviy birikmalarni chiqaradi. Bir yil davomida «ishlagan» avtomobil 4 tonnadan ortiq kislorodni yo'qotishga «hissa» qo'shadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, inson bir sutkada o'rtacha 1,5 kilogramm oziqovqat, 2,5 litr suv iste'mol qiladi. Odam o'pkasi esa bir sutkada 13 kubometr havoni yutib chiqaradi. Bu butun bir boshli temir yo'l sistemasi hajmiga teng. Odam ovqat yemasdan bir oy, suvsiz uch kun yashashi mumkin. Biroq havosiz ikki-uch daqiqadan ortiq yashay olmaydi. Qolaversa, transport vositalaridan chiqadigan is gazi o'simlik va hayvonot dunyosi, suv va tuproqni ham baravar zararlaydi. Ifloslangan havo ta'sirida o'simliklarda modda va energiya almashinuvi buziladi, ekinlar va mevali daraxtlar kamhosil bo'lib qoladi.

Bugina emas, is gazi tabiatdagi fotosintez jarayoniga ham salbiy ta'sir o'tkazishi aniqlangan. Aslida karbonat angidrid gazining ham atmosferada o'z o'rnini, vazifasi bor. Ya'ni kimyoviy formulasi CO_2 bo'lgan mazkur modda yerdagi haroratni me'yorda ushlab turadi, uni ramziy ma'noda sayyoramizning ko'rpasi, deyish mumkin. karbonat angidridning atmosfera havosi tarkibidagi ulushi 0,3 foizni tashkil qiladi, ammo bu turg'un miqdor emas, mavsumga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Olimlarning aniqlashicha, hozirgi davrda karbonat angidrid gazi miqdori inson omili ta'siri bilan bir yilda o'rtacha 22 milliard tonnadan ortiqni tashkil qilmoqda.

Birinchi marta Aristotel (miloddan avvalgi 384-322), ko'mir yoqilganda zaharli bug'lar paydo bo'lishi haqida o'z asarlarida qayd etgan. Qadimgi qatl usuli jinoyatchini yoqilgan ko'mirdan chiqadigan tutunli honada qamab qo'yish bo'lgan edi. Shu davrlarda jinoyatchilarni tutun gazdan zaxarlanib o'lishning mexanizmi va manbasi ma'lum bo'lmagan edi.

Buni Yunon shifokori Galen (mil. 129-199) nafas olish paytida zarar etkazadigan havo tarkibida o'zgarish bo'lgan deb taxmin qilgan. 1776 yilda frantsuz kimyogari De Lassone rux oksidini koks bilan qizdirib CO hosil qildi, ammo yanglishib gazsimon mahsulotni vodorod deb atadi, chunki u yonganda ko'k olov rang bo'lib yongandi. 1800 yilda Shotlandiya kimyogari Uilyam Kruikshank tomonidan gaz tarkibida uglerod va kislorod borligi aytili. 1846 yil Klod Bernard tomonidan gazning itlarga toksik xossalari o'rganib chiqildi. Ikkinchi Jahon urushi paytida gaz aralashmasi, jumladan uglerod oksidi dunyoning benzin va dizel yoqilg'isi kam bo'lgan joylarida avtotransport vositalarining harakatlanishini ta'minlash uchun ishlatila boshlandi. Tashqi (ba'zi bir istisnolardan tashqari) ko'mir yoki o'tin gaz generatorlari o'rnatildi va atmosfera azotining, vodorodning, uglerod oksidi va oz miqdordagi boshqa gazlarning gazlash natijasida hosil bo'lgan aralashmasi gaz aralashtirgichga o'tkazildi. Ushbu jarayon

natijasida hosil bo'lgan gaz aralashmasi yog'och gazi sifatida tanildi. Uglerod oksidi uglerod tarkibidagi birikmalarning qisman oksidlanishidan hosil bo'ladi; u karbonat angidridni (CO_2) ishlab chiqarish uchun kislorod yetarli bo'lmaganda, masalan pechka yoki ichki yonish dvigatelinini yopiq maydonda ishlaganda hosil bo'ladi. Atmosfera kontsentratsiyasini o'z ichiga olgan kislorod mavjud bo'lganda, uglerod oksidi ko'k olov rang berib yonadi va karbonat angidrid hosil qiladi. 1960-yillarga qadar maishiy yoritish, ovqat pishirish va isitish uchun keng ishlatilgan ko'mir gazida yoqilg'ining muhim tarkibiy qismi bo'lgan uglerod oksidi mavjud edi.

Zamonaviy texnologiyadagi ba'zi bir jarayonlar, masalan, temirni eritishda, haligacha yon mahsulot sifatida uglerod oksidi ishlab chiqaradi. Kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish uchun oksidlanish jarayonlarida katta miqdordagi CO yon mahsulot sifatida hosil bo'ladi. Troposferada yiliga $5 \cdot 10^{12}$ kilogramm hosil bo'ladi. Buning sababi fotokimyoviy reaksiyalar tufayli dunyo bo'ylab uglerod oksidining eng katta manbai tabiiy kelib chiqishi hisoblanadi. CO ning boshqa tabiiy manbalariga vulqonlar, o'rmon yong'inlari, yonishning boshqa turlari va uglerod oksidi ajratuvchi molekulalar kiradi. Uglerod oksidi molyar massa 28 ga teng, bu ideal gaz qonuniga binoan uni havodan biroz yengillor ekanligini anglatadi. Ma'lumki havoning o'rtacha molyar massasi 28,8 ga teng. CO molekulasida uglerod atomi va kislorod atomi orasidagi masofa 112,8 pm ni tashkil qiladi. Ushbu bog'lanish uzunligi o'xshash bog'lanish uzunligiga (109.76 pm) va deyarli bir xil molekulyar massaga ega bo'lgan molekulyar azot (N_2) singari uch baravar bog'lanish bilan mos keladi. Uglerod-kislorod orasidagi masofa formaldegidda ancha uzoqroq, masalan 120,8 pm. CO ning qaynatish harorati (82 K) va erish harorati (68 K) N_2 (mos ravishda 77 K va 63 K) ga juda o'xshash. Parchalanish energiya 1072 kJ/mol, N_2 (942 kJ/mol) ga ko'ra kuchliroq va bu esa azodga nisbatan kuchli kimyoviy bog'lanishga ega ekanligini anglatadi.

Yengil avtomobillardan chiqadigan zararli tutun gazlarning atrof muhitga salbiy ta'sirini hozirgi kunda global iqlim o'zgarishlari bilan tushinish mumkin. Shuning uchun tabiyatga salbiy tasirlar omilini kamaytirish va kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan tabiatni hamda jonzodlarning genetikasini o'zgarishini oldini olish ayni davrda hayot kechiradigan barcha insonlarni burchi ekanligini unutmasliklari kerak deb bilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ataulloyev, SH. N, Tillayev, L.I, Xalimov, A. A. Glikol eritmasi yordamida gazni chuqur quritish texnologiyasini tahlil qilish. Zamonaviy fan nazariyasi va amaliyoti. Toshkent-2019 yil (3), 33-35
2. Tillayev, L. I, Usmonov, X. R. Xamidov, D. G.. Gaz-kimyoy majmualarida chiqindilarning texnik tavsifi. Universal texnik fanlar. Toshkent-2020 yil. (5-2 (74))

3. Davronov, F. F, Nusratillayev, I. A. U, Tillayev, L. I. Gazni tozalash uchun absorberlarning xususiyatlarini o'rganish. Fan va ta'lim masalalari. Toshkent-2018 yil (3 (15)).

4. Davronov, F. F, Tillayev, L. I. (2018). Biogaz texnologiyasining tarixiy ildizlari. Fan va ta'lim masalalari. Toshkent-2018 yil, (2 (14)).

5. Tillayev, L. I., Durdiev, J. J, Xamidov, F. F. Izolyatsiyalash jarayonlari uchun digidrogen katalizatorlarini ishlab chiqarish. Fan va ta'lim masalalari. Toshkent-2017 yil, (6 (7)). 6. Otaboev, A. X, Tillayev, L. I. (2017). Tashuvchi turning katalizator faolligiga ta'siri. Fan va ta'lim masalalari. Toshkent-2017 yil, (11 (12))

7. Murodova, YU. M. K., Murodov, M. N., Sattorov, M. O, Tillayev, L. I. Ta'minot va aralashmaning shakllanishiga ta'sir qiluvchi dizel yoqilg'ilarining ko'rsatkichlari va xususiyatlarini o'rganish. Toshkent-2020 yil (23 (107)).

8. Murodova, YU. M. K., Murodov, M. N., Sattorov, M. O, Tillayev, L. I. Metanol ofis ishi yuqori oktanli benzin olish usullarini o'rganish. Toshkent-2020 yil (23 (107)).